

ISSN: 2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ

ТАДҚИҚОТЛАР ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛИ

1-СОН

ЯНВАРЬ, 2023

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1

ФУНДАМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН

FUNDAMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1

ТОШКЕНТ - 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-1>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Тахририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

РАДЖАБОВ Бунёд Баходир ўғли
*Ички ишлар вазирлиги ходими,
ИИВ Академияси мустақил изланувчиси*

**ЖАМИЯТ ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИНИ
ЮКСАЛТИРИШ БЎЙИЧА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ:
ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛ**

Иқтибос келтириш учун (for citation, для цитирования): РАДЖАБОВ Б.Б.
Жамият ҳуқуқий маданиятини юксалтириш бўйича хориж тажрибаси: илмий-назарий таҳлил // *Фундаментал тадқиқотлар.* № 1 (2023) Б. 167-175.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7585832>

АННОТАЦИЯ

Илмий мақолада хориж мамлакатларнинг жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтиришга оид қарашлари, илмий-назарий асослари қиёсий ўрганилган. Шунингдек, мазкур йўналишдаги хорижий тажрибани ички ишлар органларининг жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтиришга оид фаолиятини тартибга солувчи миллий қонунчиликка татбиқ этиш масалалари ва истиқболдаги вазифалар атрофлича таҳлил қилинган.

Калит сўзлар. қонун устуворлиги, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий маданият, қонун, ҳуқуқий тарбия, ички ишлар органлари, полиция.

АННОТАЦИЯ

В научной статье сравнительно изучены взгляды зарубежных стран на повышение правовой культуры в обществе, научно-теоретические основы. Также подробно проанализированы вопросы применения зарубежного опыта в этом направлении в национальном законодательстве, регулирующем деятельность органов внутренних дел, связанные с повышением правовой культуры в обществе и перспективными задачами.

Ключевые слова. правопорядок, правосознание, правовая культура, право, юридическое образование, правоохранительные органы, полиция.

ANNOTATION

In the scientific article, the views of foreign countries on the improvement of legal culture in the society, scientific and theoretical foundations are comparatively studied. Also, the issues of applying the foreign experience in this direction to the national legislation regulating the activities of the internal affairs bodies related to the improvement of legal culture in the society and future tasks were thoroughly analyzed.

Key words. rule of law, legal consciousness, legal culture, law, legal education, law enforcement agencies, police.

Бугунги мураккаб глобаллашув замонида дунёнинг турли минтақаларида ҳукм сураётган нотинч вазиятлар, қуролли тўқнашувлар, уюшган трансмиллий жинойтчилик, терроризм ва экстремизм, наркобизнес, коррупция каби таҳдидларнинг янги усул ва шаклларда намоён бўлаётганлиги, уларга қарши самарали курашиш, уларга кескин зарба беришда бу таҳдидларнинг оқибатлари билан курашиш эмас, балки уларни олдини олувчи, профилактик чора-тадбирлар ишлаб чиқишни тақозо қилмоқда.

Жамият ҳуқуқий маданиятини юксалтириш борасидаги хорижий тажрибани таҳлил этиш ушбу масалага оид янги ва замонавий йўналишларни ишлаб чиқишга, жаҳон амалиётини қиёсий-ҳуқуқий таҳлил этишга, уларнинг ижлбий жиҳатларини миллий ҳуқуқий тизим ва амалиётга татбиқ этишга имкон яратади.

Дарҳақиқат, аҳоли ҳуқуқий онги ва маданиятини шакллантириш ва юксалтириш бўйича фақат битта давлатга тегишли ёки тааллуқли бўлган амалиёт, ўзига хос усул ва услублар мавжуд эмас. Маълум билан жиҳатлари яъни тили, дини, миллати, худуди ва халқ менталитети яқин бўлган давлатларнинг аҳолиси ҳуқуқий онг ва маданият жиҳатидан ўхшаш бўлиши мумкин бироқ, жамият ҳуқуқий маданиятини юксалтириш борасидаги ғоя ва қарашларни бир хилда боғлиқ деб ҳисоблаш мантқан тўғри бўлмайди.

Жамият ҳуқуқий маданиятини юксалтириш умуминсоний ҳаётий жараён бўлиб, муайян худуд, миллат ва бошқа белгилар доираси билан чегараланмайди.

Шу боис, мустаҳкам ҳуқуқий тизимларга эга бўлган хориж мамлакатларининг жамият ҳуқуқий маданиятига оид илмий-назарий қарашларини қиёсий ўрганиш ва таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ.

Ғарб ҳуқуқ назариясида «ҳуқуқий маданият» тушунчаси «инсон ҳуқуқлари маданияти» сифатида жойлаштирилган. У биринчи марта 1989 йилда БМТ ахборот материаллари саҳифаларида пайдо бўлган. Мақола муаллифи инсон ҳуқуқлари маданиятини маънавий маданиятнинг ажралмас қисми, яъни инсон кадр-қиммати, унинг ҳуқуқ ва эркинликларини тан олиш ва ҳурмат қилишга асосланган билимлар, кадрият йўналишлари ва қарашлари, психологик туйғулар тизими сифатида белгилайди [1].

Инсон ҳуқуқлари маданияти жамият маданиятининг ажралмас қисми бўлиб, ҳуқуқий маданият сингари фуқароларнинг норматив ҳужжатлар ва қоидаларни ишлаб чиқиш ва қўллаш соҳасидаги фаоллик даражасини тавсифлайди, шунингдек, уларнинг жамиятнинг бошқа субъектлари томонидан бузилмаслигини, уларга рия қилинишини давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари кафолатлайди.

Кўриб чиқиладиган ҳар бир давлатнинг ҳуқуқий маданияти миллий ижтимоий ўзига хосликка эга. Ҳуқуқий маданиятларнинг пайдо бўлиши, ривожланиши ва ҳозирги ҳолатини ифодалаш омиллари географик жойлашуви, миллий анъана ва урф-одатлари, Рим ҳуқуқининг таъсир даражаси, иқтисодий шароит ва меъёрий ўзига хослик билан ифодаланади.

Россияда ҳуқуқий маданият. Франсуз олими Р.Давиднинг фикрича, ёзма рус қонуни халқ онгига ёт эди. Бу, асосан, хусусий ҳуқуққа асосланмаган маъмурий ҳуқуқ эди. Авлиё Августин сингари, Лев Толстой ҳам ҳуқуқнинг йўқ бўлиб кетишини, насроний раҳм-шафқати ва муҳаббатига асосланган жамият яратилишини хоҳларди. Шу муносабат билан келажак жамиятининг марксистик идеали рус халқининг ахлоқий ва диний туйғуларида унумдор замин топди [7].

Рус ҳуқуқшунос олими Ф.М.Раянов кўплаб руслар орасида фуқаролик хис-туйғуси етарли эмаслиги сабаблари ҳақида гапирар экан, “жамоат ҳаётини тўғри ташкил этиш учун зарур бўлган фуқаролик жамияти институтлари ўрнига қобилятлилар давлат ҳокимияти фаолиятини назорат қилишга қодирлигини, Россияда тарихан ватанпарварлик ва ҳокимият институтлари ривожланган.

Халқ ёки уларнинг вакилларида давлат амалдорларининг фаолиятини баҳолашга умуман руҳсат берилмаганлигини, ўзгача фикр билдирганлар таъқиб қилинганлигини айтади. Демак, Россияда Ғарбнинг ривожланган мамлакатлари билан солиштирганда, бир томондан, конформистлар ва исёнчилар кўп, бошқа томондан эса, танқидий фикрлайдиган масъулиятли фуқаролар камдир” [2].

Русларнинг миллий “ҳуқуқий характери” икки асосий ижтимоий босқичда сезиларли эволюцияни бошдан кечирди: биринчидан, бутпараст славянларнинг насроний маданиятига ўтиши муносабати билан, иккинчидан, черков бўлиниши ва Пётр ислохотларидан кейин рўй берган. Биринчи босқич ахлоқий ва тасаввуфий тамойилларнинг ижтимоий ва ҳуқуқий тамойиллардан устунлиги билан тавсифланган бўлса, иккинчиси, аксинча, шаклнинг фетишизацияси, анъаналарнинг расмий қонун томонидан бўғилиши билан тавсифланади.

Миллий ҳуқуқий онгдаги туб ўзгаришларнинг учинчи босқичи ҳозирда рўй бермоқда ва унинг тенденцияларида кўп жиҳатдан салоҳиятли ва шаклланмаган маънога эга. Бир нарса равшанки, миллий ҳуқуқий маданиятнинг ҳозирги босқичма-босқич антропологик эволюцияси даврида ички ҳуқуқий оннинг асосий ижтимоий хусусиятларини йўқотишга йўл қўйилмоқда, ретроград омиллар ҳаракатга келтирилмоқда.

Россия жамиятининг ҳуқуқий маданияти шаклланишининг тарихий хусусиятлари патриархал черков характерида. Имон қонуннинг кучида эмас, балки Худо ва «шоҳ» (Унинг мойланганидек) кучида, бўйсуниб ва адолатсизликка дош бериш қобилятидир. Замонавий Россияда фуқароларга жуда кўп ҳуқуқ ва эркинликлар берилган, аммо, афсуски, уларни тўғри қўллаш қобиляти йўқ, бу эса ҳуқуқий нигилизмни (қонун буюрганлини қилиш истаги йўқлиги) келтириб чиқаради.

Рус тарихида барқарор ҳуқуқий анъаналар, ҳуқуқий қадриятларнинг аниқ йўқлиги билан Россияда XIX аср охири - XX аср бошларида ҳуқуқ ва ҳуқуқий оннинг изчил шаклланиши содир бўлди. Бироқ, рус ҳуқуқий онини шакллантириш жараёни 1917 йилда, қонунга муносабат сиёсий қарашлар билан тўлиқ белгилана бошлаган пайтда тўхтатилди. Ривожланаётган рус ҳуқуқий онгига қонунни йўқ қилиш ҳақидаги марксистик-ленинистик ғоя жиддий зарар етказди.

Совет жамиятининг ҳуқуқий ҳаёти ҳам ҳуқуқий онгнинг ривожланишига ёрдам бермади. Тоталитар тизимнинг кулаши билан Россияда ҳуқуқий кадрятлар ва институтларга бўлган муносабат яхши томонга ўзгарган бўлса-да, қонун устуворлиги ҳали ҳам жамият ҳаётида ўзининг муносиб ўрнини эгаллай олмади. Россия жамияти ҳозирги ҳолатида 20-асрни ҳуқуқий тушунча, ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг чуқур танқислиги шароитида тугатмоқда. Россия воқелиги шароитида ҳуқуқий маданиятни ривожлантириш долзарб муаммодир, чунки асрлар давомида қонунга нисбатан эътиборсизлик мавжуд бўлиб, бу замонавий ўтиш шароитида бир қатор салбий омиллар, масалан, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этилиши; Конституциясига мос келмайдиган қонунларни қабул қилиш; давлат органлари, идоралар ва мансабдор шахслар томонидан давлат томонидан белгиланган талабларга риоя қилмаслик; қонунчиликнинг номукамаллиги билан боғлиқ ҳуқуқий нигилизмнинг кўринишлари; жамоат муносабатларини криминаллаштиришда ифодаланган ҳуқуқий онгнинг экстремал даражадаги деформациясининг кенг тарқалган намоён бўлиши ва бошқар қонунбузарликлар билан оғирлашмоқда [9].

Хитой. Конфуцийчилик Хитой ҳуқуқий маданиятига жиддий таъсир кўрсатди. Конфуций фалсафасининг асосий тушунчалари «Рен» ва «Ли» тушунчаларидир. «Рен» «ўзгаларни севиш» [3] деган маънони билдиради, у инсонпарварлик, табиат билан бирликда бўлиш, жамиятнинг ҳар бир аъзоси манфаати учун ҳаракат қилиш ғояларини акс эттиради. «Ли» тушунчаси давлат ва ижтимоий назорат ғояларини ифодалайди, шунингдек, ахлоқ, урф-одат, анъана ёки қонун каби жамиятдаги ҳуқуқий муносабатларни тартибга солади. Диннинг Хитой қонунчилигига таъсири йўқ эди. Шундай қилиб, Хитой жамиятининг ҳуқуқий маданияти адолат ва инсонпарварлик, мамлакат аҳолисининг маънавий ва моддий аҳволини яхшилашга қаратилган тадбирларни амалга оширишга чуқур ахлоқий эътиқодларга асосланади. Бунда ҳуқуқий маданият даражаси бевосита ҳуқуқий маданиятни ривожлантириш «пойдевори» бўлган маънавий-ахлоқий даражага боғлиқдир.

1843 йилдан 1949 йилгача Гонконг оролида мустамлакаларни ташкил этиш даврида Буюк Британия маданиятининг Хитой маданиятига таъсири ҳақида унутмаслик керак. 100 йилдан ортиқ вақт давомида 1 миллионга яқин аҳоли истиқомат қиладиган ҳудудда маданий, тил ва ҳуқуқий кадрятлар алмашинуви билан савдо-иқтисодий ҳамкорлик амалга оширилди.

Хитой Халқ Республикасида шахсни чуқур ахлоқий тарбиялашга асосланган уларнинг тарихий ривожланишидаги анъана ва қонуниятлар мажмуи ҳуқуқий маданият ҳисобланади [1].

Шахснинг барча фаолияти жамият манфаатини олишга қаратилган бўлиши керак. Шахсият ўзига хос кичик «детал» бўлиб, у ўз фаолиятини бошқалар билан синхрон равишда улкан «соат механизмида» амалга оширади.

Бирлашган Қироллик. Англия ҳуқуқининг тарихи милодий 450 йилда Англияда англо-сакслар пайдо бўлган даврга тўғри келади.

Г. Ж. Берман Буюк Британияда ҳуқуқий маданиятнинг шаклланишига Рим ҳуқуқий маданиятининг улкан таъсирини, хусусан, таъсирнинг икки йўналишини: канон ҳуқуқи ва университетлар орқали батафсил кўриб чиқади [4].

Канон ҳуқуқининг илдизларини ўрганар экан, олим Ғарбда ҳам, Шарқда ҳам черков қонунларига Рим ҳуқуқи кучли таъсир кўрсатган деган хулосага келади. Классик ва постклассик Рим ҳуқуқининг турли тушунчалари ва нормалари, айниқса мулк, мерос ва шартномалар масалаларида ўзлаштирилди. Шу билан бирга, Буюк Британияда ривожланган фуқаролик (тижорат) ҳуқуқи анъаналари ва умумий ҳуқуқий анъаналар шаклланган.

Ҳуқуқий урф-одатлар ва анъаналарнинг ривожланишига маҳаллий анъаналар таъсир кўрсатди. Дастлаб Буюк Британиядаги барча суд ишлари қирол томонидан кўриб чиқилар эди. Савдо муносабатлари ва фуқаролик муомаласининг ривожланиши муносабати билан ишларнинг сони ортиб, қирол томонидан тайинланадиган сайёр қозилар институти ривожланди. Уларнинг фаолияти адолат тамойили билан бир қаторда маҳаллий анъана ва урф-одатларга ҳам таянган. Ягона ҳуқуқий нормаларни шакллантиришга интилиш, шунингдек, унитар давлатда уларни бир хил талқин қилиш умумий ҳуқуқнинг пайдо бўлишига олиб келди. Яъни, умумий ҳуқуқ «юқоридан» ҳокимият асосида эмас, балки «пастан» тўғридан-тўғри халқ томонидан шакллантирилди, бу эса ҳуқуқнинг юқори даражада ижтимоийлашувидан ва аҳолининг ҳуқуқий дунёқарашидан далолат беради.

Таъкидлаш жоизки, глобаллашув шароитида ҳуқуқий маданиятнинг миллий ўзига хослигини йўқотиш хавфи мавжуд. Шу сабабли, ҳуқуқий маданиятнинг муҳим йўналишларидан бири ҳуқуқ ва жамият ривожланишида миллий кадрларни, анъаналарни сақлаш ва натижада глобаллашув шароитида Россия қонунчилигини мустаҳкамлашдир.

Хорижий мамлакатларда ҳуқуқнинг тарбиявий функциясини амалга оширишга келсак, англо-саксон ҳуқуқий оиласи мамлакатларида ҳуқуқ ва ҳуқуққа ижобий муносабатни шакллантириш болаликдан бошланади, кейинчалик ҳуқуқий тарбия таълим жараёнида фуқаролик тарбияси орқали амалга оширилади, кейинчалик ҳуқуқий тарбия жараёни ҳуқуқ жамиятлари, юридик бирлашмалар, юридик ёрдам фондлари орқали амалга оширилади.

Англо-саксон ҳуқуқидаги ҳуқуқий маданият кундалик ҳаётда «кундалик ҳуқуқ»ни ихтиёрий тасдиқлаш орқали амалга оширилади ва жамият ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларини қамраб олади. Ҳуқуқ субъектлари, айниқса, давлатнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва ҳуқуқни қўллаш механизмлари ходимларининг ҳуқуқий маданияти қанчалик юқори бўлса, қонунлар ижроси ва қонунлар ижроси шунчалик самарали бўлади. Ҳар бир ҳуқуқий маданият ўзига хос хусусиятга эга. Глобаллашув жараёнларининг кучайиши муносабати билан уларнинг ҳар бирининг ўзига хослигини сақлаб қолишга хизмат қилувчи чора-тадбирлар: анъана ва урф-одатларга риоя қилиш, миллий меъёрларга мувофиқ халқаро меъёрларни қабул қилиш зарур.

Аммо глобаллашувни давлатлар ўртасидаги яқин ҳамкорлик ва мақбул тажриба алмашишга эга бўлган ижобий ҳодиса сифатида ҳам қараш мумкин, бу эса миллий институтларни такомиллаштириш ва ривожлантиришга хизмат қилади. Ҳуқуқий тартибга солишда ижтимоий тараққиётда чет эл тажрибасидан фойдаланишни инкор этиб бўлмаса ҳам, фақат индивидуал механизмларнинг тажрибалари олиниши ижобийдир, алоҳида институтларнинг олиниши бутун ҳуқуқ тизимининг бузилишига олиб келади. Миллий жамиятларнинг замонавий ривожланиши шароитида ҳуқуқий ва ижтимоий анъаналарни мустаҳкамлаш керак. Жамиятнинг ҳуқуқий маданияти алоҳида шахснинг ҳуқуқий маданиятидан иборат бўлиб, ҳар бир фуқаронинг қадрият йўналишлари ва эълон қилинган давлат мафқурасига боғлиқдир [1].

Замонавий ҳуқуқий маданият – ривожланган ва самарали фаолият юритаётган фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий давлатнинг ҳуқуқий маданияти. У ўзининг моҳияти ва асосий ғоясига кўра, инсон ва фуқаронинг ҳуқуқ ва еркинликларини олий қадрият сифатида еътироф этиш, ҳимоя қилиш ва амалга ошириш маданияти бўлиши керак.

Юқорида таҳлил қилинган хориж давлатларининг кўп асрлик ҳуқуқий тизим ривожланиши даврида полиция тузилмаларининг жамият ҳуқуқий маданиятининг юксалиш жараёнига бевосита таъсири кузатилган.

Жумладан, Россия Федерацияси полиция тизимини тартибга солувчи “Полиция тўғрисида”ги қонунида ички ишлар органлари фуқароларнинг ҳуқуқ ва еркинликларини ҳимоя қилиши ҳақида норма белгиланган.

Буюк Британияда полициянинг асосий вазифаси биринчи навбатда жамият ва фуқароларга, ундан сўнг давлат ва ҳукуматга хизмат қилиш ҳисобланади [5].

Хитой Халқ Республикасида ички ишлар органлари фаолиятини Жамоат хавфсизлиги вазирлиги ва Халқ қуролли полицияси амалга оширади.

Хитойда бугунги кунда полиция кенг жамоатчилик қўллаб-қувватлашига таянгандагина жиноятни зарарсизлантиришда муваффақиятга эриша олиши умумий қабул қилинган. Бироқ, бу аниқ бўлишига қарамай, фақат бир нечта штатлар жиноятчиликка қарши курашда полиция ва аҳоли ўртасида ҳақиқий ҳамкорлик тизимини яратишга муваффақ бўлган. Албатта, бунда хитойликлар давлатнинг қонунларини мажбурий деб қабул қиладиган анъана катта аҳамиятга эга. Бу ўз-ўзидан жиноятларнинг олдини олиш ва олдини олишда полицияга ёрдам бериш учун жамоатчиликни сафарбарлигига ҳисса кўшади.

Шу билан бирга, давлат томонидан аҳолини ушбу фаолиятга жалб қилиш тизими яратилган. Унинг муҳим бўғинлари: барча даражадаги партия ва давлат ташкилотлари, вилоят ва маҳаллий халқ вакиллик ва маъмурий инстансия органлари, шунингдек, оммавий ахборот воситаларидир. Уларнинг барчаси ХКП Марказий Қўмитасининг (ХХР Конституциясида ўз аксини топган) синфий курашни давом еттириш ва барча меҳнаткашларнинг пролетариат диктатурасини ҳимоя қилишни ўргатиш зарурати тўғрисидаги стратегик кўрсатмалари доирасида ишлайди.

Шундай қилиб, барча давлатларда жамият ҳуқуқий маданиятини юксалтиришда ички ишлар органларининг ўрни ва роли муҳим аҳамият касб этади. Ички ишлар органларининг жинойтчиликка қарши кураш, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини амалга ошириши жараёнида фуқароларининг маълум бир ҳуқуқ ва эркинликлари таъминланади ва маълум бир фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари чекланади бу ҳолатда фуқаронинг ҳуқуқий онги ва маданияти унинг ҳуқуқий билимларга қай даражада эгаллиги билан чегараланмасдан унинг бурч ва мажбуриятларига бўлган муносабати, қонунга ҳурмат ва итоаткорлик туйғуси, жавобгарлик ҳамда жазонинг муқаррарлигига бўйсунуш ва бошқа индивидуал хусусиятлари намоён бўлади.

Хориж тажрибасидан кўринадикки, жамият ҳуқуқий маданиятини юксалтиришда давлат ижро органлари ва ташкилотларининг, маҳаллий ҳокимият органларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ўзаро ҳамкорлигини мустаҳкамлаш ҳозирги кунда долзарб аҳамият касб этмоқда. Бунга, ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ва аҳоли сонининг кескин кўпайиб бораётганлиги ҳам маълум даражада таъсир қилмоқда.

Жумладан, шаҳарларда ва иқтисодиёт тармоқлари жадал ривожланган, аҳоли даромадлари юқори бўлган ҳудудлар аҳолиси марказдан узоқда жойлашган, иқтисодиёти нисбатан суст ривожланаётган туманларда яшовчи аҳолига қараганда ҳуқуқий саводхонлик даражаси анча юқорирок.

Демак, ҳудудларни мазкур кўрсаткичдан келиб чиққан ҳолда тақсимлаш, ҳуқуқий маслаҳат беришни ўз ичига олувчи сайёр қабулларни кўпайтириш ҳамда ижтимоий-иқтисодий ривожланишига алоҳида эътибор қаратишни талаб этади.

Шунингдек, ички ишлар органлари фаолиятида аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтиришда, мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотлар, қабул қилинаётган қонун ҳужжатлари ва давлат дастурларининг мазмуни ва моҳиятини изчил етказиш тизими юқоридан қуйига тамойили асосида тартибга солишни тақозо қилади.

Ҳуқуқий маданият даражаси қабул қилинган қонунлар сони билан эмас, балки уни тўла ҳаётга татбиқ қилиш билан белгиланади. Энг пишиқ ва пухта қонун ҳам ижтимоий ҳаётда ўз амалини топмаса, қадрият сифатида аҳамиятсиз бўлиб қолаверади. Буюк француз мутафаккири Ш.Л.Монтескье шундай деб ёзган эди: “Мен бирор мамлакатга борсам, у ерда яхши қонунлар мавжудлиги билан эмас, балки қонунларга қандай итоат этилаётганлиги билан қизиқаман, чунки яхши қонунлар ҳамма жойда бор” [10].

Демак, жамиятнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтиришда ички ишлар органлари имкониятларидан фойдаланиш, биринчидан, жамиятда қонун устуворлигини, ҳуқуқий тартиботни таъминлайди; иккинчидан, ҳуқуқни инсонларга яқинлаштириб, қонунга итоаткорлик қонун бузилишига эса муросасизлик руҳини шакллантиради; учинчидан, ёшларнинг ҳуқуқий тарбиясига салбий таъсир кўрсатувчи омилларга нисбатан ҳуқуқий иммунитетни шакллантиради;

тўртинчидан, ҳуқуқ(қонун)нинг қадрини оширади; бешинчидан, аҳолининг ҳуқуқий саводхонлигини юксалтиради; олтинчидан, демократик-ҳуқуқий давлат барпо этишда самарали восита сифатида хизмат қилади; еттинчидан, ҳуқуққа нигилистик (ишонмаслик, менсимаслик) муносабатнинг олдини олади.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, ички ишлар органларининг жамият ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш фаолиятида мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар, қабул қилинаётган қонун ҳужжатлари ва давлат дастурларининг мазмуни ва моҳиятини изчил етказиш тизимини такомиллаштириш, келгусида унинг “вилоят-шаҳар-туман-маҳалла-хонадон” механизмини жорий этиш зарур.

Юқорида келтирилган мулоҳазаларга асосланиб, ривожланган хорижий давлатларнинг илғор тажрибасини чуқур ўрганган ҳолда, ички ишлар органларининг ҳуқуқий маданиятни юксалтириш бўйича амалий фаолиятига янги иш услублари ва механизмларини, хусусан, рақамли технологияларни кенг татбиқ этиш мақсадга мувофиқ бўлади.

ИҚТИБОСЛАР

1. М.А.Пронина. Правовая Культура В России, Китае и Великобритании: Понятие, Содержание, Взаимодействие. Трибуна молодого ученого. ISSN 2078-8495. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд. 2012. № 1 (16). С.222-224.
2. Раянов, Ф. М. Государственно-правовые «болезни»: исторический диагноз : науч.-попул. изд. / Ф. М. Раянов. – Уфа : Науч.-исслед. ин-т проблем права, 2005. – 421 с.
3. Confucius. The Analects / transl. by A. Waley. – Beijing : Press of Research and Teaching of Foreign Languages, 1998. – 78 с.
4. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования : пер. с англ. – М. : МГУ : Инфра-М – Норма, 1998. – 624 с.
5. Якубов А.С. и др. Полиция зарубежных стран: система организации и опыт...../ - Т.:Fan va texnologiya.2010. – С.67-68.185
6. Вопленко, Н. Н. Правосознание и правовая культура / Н. Н. Вопленко. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2000. – 52 с.
7. Давид, Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози ; пер. с фр. В. А. Туманова. – М. : Междунар. отношения, 1999. – 752 с.
8. Сергеева, С. Л. Эстетический критерий правовой культуры как способ воспитания личности / С. Л. Сергеева // Гражданин и право. – 2010. – № 4 (апр.). – С. 48–53.
9. www.old-minust.cap.ru. Правовая культура в современном мире.дата обращения 20.01.2023г.
10. Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. О законах, об их отношениях к различным существам. –М.: 1955. – С.164-165.
11. Решетников И.В. Становление и развитие полиции Китая. [www/cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie-politsii-kitaya/viewer](http://www.cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie-politsii-kitaya/viewer). Дата обращения 20.01.2023 г.